

УДК 616-056.7

DOI 10.5281/zenodo.18060295

Научная статья

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

EXPERIENCE WITH THE USE OF TARGETED THERAPY IN CHILDREN WITH CYSTIC FIBROSIS IN THE ARKHANGELSK REGION

БЕЛОЗЁРОВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА,
*ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Минздрава
России.*

ПИСКУН МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА,
*врач-гастроэнтеролог,
ГБУЗ АО «Архангельская детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова».*

ПЕТРОВА ЕЛЕНА ГЕРМАНОВНА,
*врач-генетик,
ГБУЗ АО «Архангельская детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова».*

СМИРНОВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА,
*кандидат медицинских наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Минздрава
России.*

BELOZEROVA EKATERINA VASILIEVNA,
Northern State Medical University.

PISKUN MARIA VLADIMIROVNA,
*gastroenterologist,
Arkhangelsk Children's Clinical Hospital named after P.G. Vyzhletsov,*

PETROVA ELENA GERMANOVNA,
*geneticist,
Arkhangelsk Children's Clinical Hospital named after P.G. Vyzhletsov.*

SMIRNOVA GALINA PAVLOVNA,
*Candidate of medical sciences, Associate Professor of the Department of Pediatrics,
Northern State Medical University.*

Новым направлением в лечении муковисцидоза (МВ) является внедрение патогенетической (таргетной) терапии, направленной на восстановление функции хлорного канала на апикальной поверхности клеток экзокринных желез. В группу исследования включено 8 детей Архангельской области с муковисцидозом, имеющих генетические варианты гена CFTR, которые являются показанием к назначению таргетной терапии препаратом Элексакафтор /Тезакафтора/Ивакафтор+Ивакафтор. Ключевыми точками оценки эффективности терапии явились антропометрические показатели, показатели функции внешнего дыхания и бактериальный состав мокроты и назофарингеального мазка. В ходе исследования получены следующие результаты: медиана прибавки роста составила +11,0 см, массы тела +7,6 кг. На фоне терапии у пациентов отмечено повышение показателя ОФВ1. Произошло снижение частоты высева *Pseudomonas*

aeruginosa в 2 раза. Побочных эффектов, потребовавших отмены терапии, не наблюдалось. Таким образом, первый опыт применения патогенетической терапии препаратом Элексакафтор/Тезакафтор/Ивакафтор+Ивакафтор у детей продемонстрировал ожидаемый эффект на респираторную функцию, физическое развитие и микробиологический профиль респираторного тракта.

A new direction in the treatment of CF is the introduction of pathogenetic (targeted) therapy aimed at restoring the function of the chloride channel on the apical surface of exocrine gland cells. The aim of the study was to evaluate the first experience of using the drug Elexacaftor/Tezacaftor/Ivacaftor+Ivacaftor for 24 months. The study group included 8 children from the Arkhangelsk region with cystic fibrosis who had genetic variants of the CFTR gene, which are an indication for the prescription of targeted therapy with the drug Elexacaftor/Tezacaftor/Ivacaftor+Ivacaftor. The key points for evaluating the effectiveness of therapy were anthropometric indicators, indicators of external respiratory function, and the bacterial composition of sputum and nasopharyngeal swabs. The study yielded the following results: the median increase in height was +11.0 cm, and body weight was +7.6 kg. Against the background of therapy, an increase in FEV1 was noted in patients. There was a 2-fold decrease in the frequency of Pseudomonas aeruginosa isolation. No side effects requiring discontinuation of therapy were observed. Thus, the first experience of using pathogenetic therapy with Elexacaftor/Tezacaftor/Ivacaftor+Ivacaftor in children demonstrated the expected effect on respiratory function, physical development, and the microbiological profile of the respiratory tract.

Ключевые слова: муковисцидоз, дети, патогенетическая терапия, таргетная терапия, Элексакафтор /Тезакафтор/Ивакафтор+Ивакафтор.

Key words: cystic fibrosis, children, pathogenetic therapy, targeted therapy, elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor+ivacaftor.

Введение.

Муковисцидоз — это мультисистемное заболевание, вызывающее поражение дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, слюнных и потовых желез, а также репродуктивной системы [3; 5]. Главной причиной, как осложнений, так и летальности при данном заболевании является патология дыхательных путей [10].

В основе патогенеза муковисцидоза лежит мутация гена CFTR. Данный ген отвечает за структуру и функционирование белка CFTR, который выполняет роль хлоридного канала, регулируя перемещение электролитов, в основном хлора, между клетками экзокринных желез и межклеточной жидкостью. Патогенные варианты гена CFTR могут затруднять синтез белка CFTR, препятствовать его транспортировке к апикальной мембране клеток или нарушать его функции как хлоридного анионного канала. Это приводит к изменению электролитного состава секрета экзокринных желез (каналы становятся патологически непроницаемыми для ионов хлора при гиперабсорбции натрия и одновременном поступлении в клетку воды), в результате чего секрет становится густым и вязким. Именно это и приводит к нарушению функции легких, желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы и мочеполовой системы [3; 10; 12].

Полиорганный характер поражения требует комплексного подхода к терапии. Новым направлением в лечении МВ является внедрение патогенетической (таргетной) терапии, направленной на восстановление функции хлорного канала на апикальной поверхности клеток экзокринных желез [5; 10].

Цель исследования — изучить эффективность использования препарата таргетной терапии муковисцидоза Элексакафтор/Тезакафтор/Ивакафтор+Ивакафтор у детей Архангельской области.

Материалы и методы исследования.

Нами проведен анализ историй болезней детей в многопрофильном медицинском

учреждении. В ГБУЗ АО «АОДКБ им. П.Г. Выжлецова» наблюдается 16 детей с муковисцидозом, и распространенность заболевания составляет 0,86 на 10 000 детей. Идентифицированный статус пациента по патогенным вариантам гена CFTR имеют 100 % детей с МВ, проживающих в Архангельской области. Всем пациентам, достигшим возраста 6 лет на момент исследования, была назначена таргетная терапия.

В исследование включено 8 пациентов (4 мальчика и 4 девочки) с муковисцидозом в возрасте от 7,25 до 15,3 лет (средний возраст на момент старта терапии 10,5 лет). Временной период наблюдения составил 24 месяца. Критерием включения в исследование явилось наличие генетических вариантов гена CFTR у детей с муковисцидозом, являющихся показанием к назначению таргетной терапии препаратом Элексакафтор/Тезакафтора/Ивакафтор+Ивакафтор (таблица 1) [6].

Таблица 1. Генетические варианты гена CFTR у детей с муковисцидозом Архангельской области (n=8)

Пациент	Генетический вариант
1	Fdel508\G542X
2	c.1521-delCTT (F508del, p.Phe508del)
3	c.1521_1523delCTT(F508del;p.Phe508del)
4	F508del/W1282X
5	F508del/2143delT
6	F508del/ F508del
7	F508del/W1310X
8	F508del/dele2,3 (del21kb)

У всех восьми пациентов МВ установлен на первом году жизни, в том числе у шести детей на первом месяце жизни (75 %) по результатам неонатального скрининга. Среднее значение иммунореактивного трипсина (ИРТ) в крови составило при рождении 150,5 нг/мл, а при повторном исследовании — 143,57 нг/мл [5; 12].

У одного пациента из восьми диагностирован мекониальный илеус при рождении, в дальнейшем диагноз подтвержден положительными показателями ИРТ [5; 12]. Позднее всего диагноз МВ был выставлен девочке в возрасте четырех месяцев из семьи мигрантов при появлении гипертрансфераземии (данные неонатального скрининга отсутствовали).

В качестве 3-го этапа диагностики проведены потовые пробы на аппарате Нанодакт [5; 12; 13]. Показатели электролитов Na/Cl составили 98–121 ммоль/л, среднее значение — 112,2 ммоль/л.

Согласно приказу № 187 от 22.03.2006 «О массовом обследовании новорожденных детей на наследственные заболевания» 4-м этапом диагностики МВ является поиск мутаций в гене CFTR. На территории Российской Федерации согласно базе CFTR-2 исследуются 30 наиболее часто встречающихся мутаций гена CFTR. При необходимости поиска второй мутации проводят расширенный поиск более редких вариантов, используя секвенирование по Сэнгеру или высокопроизводительное секвенирование генома (MPS/NGS), что обязательно при назначении CFTR-модуляторов с целью исключения комплексных аллелей, влияющих на эффективность терапии. Поиск редких вариантов выполнен у трех пациентов [3; 5; 10; 12; 13].

У гомозиготных пациентов по CFTR-F508del наблюдается наиболее тяжелое течение заболевания [5]. В исследуемой группе наблюдается один пациент, в генетическом варианте которого представлена мутация CFTR-F508del в гомозиготном состоянии. Данный ребенок имеет тяжелое, прогрессирующее течение болезни, хронический высев *Pseudomonas*

aeruginosa. Все остальные пациенты имели гетерозиготный вариант, в составе которого была также мутация CFTR-F508del.

Всем пациентам с момента постановки диагноза МВ обязательно проводится исследование экзокринной функции поджелудочной железы [5; 12; 13]. Уровень панкреатической эластазы менее 15 мкг/кг выявлен у 6 пациентов, у 1 пациента эластаза кала составила 41,6 мкг/г. Таким образом, 7 пациентов (87,5 %) имеют хроническую панкреатическую недостаточность тяжелой степени. У 1 пациента экзокринная функция поджелудочной железы сохранена.

Поражение органов дыхания представлено следующими проявлениями: хроническим бронхитом, в подавляющем большинстве гнойным: 8 пациентов (100 %); бронхоэктазами (50 %), в том числе множественными — 3 пациента (37,5 %) — и единичными — 1 пациент (12,5 %); пневмофиброзом — 4 пациента (50 %). Симптомы хронической дыхательной недостаточности на момент исследования наблюдаются у 1 пациента (12,5 %). Хронический риносинусит диагностирован у подавляющего большинства пациентов (75 %).

Бактериальный мониторинг мокроты и назофарингеального мазка проводится в обязательном порядке у всех больных МВ [5; 12; 13]. В исследуемой группе инфицирование дыхательных путей наблюдалось у 6 человек (75 %). Микробный высеv до начала таргетной терапии представлен на рисунке 1. Микобактериоз легких не был выявлен ни у одного больного.

Рис. 1. Микробиологический состав до старта терапии (n=8)

С учетом длительности заболевания в исследуемой группе пациенты имеют следующие осложнения: полипозный риносинусит — 6 пациентов (75 %), хроническую белково-энергетическую недостаточность (БЭН) — 6 пациентов (75 %): из них легкой степени у 4 (50 %), средней степени у 1 (12,5 %) и тяжелой степени у 1 (12,5 %), цирроз печени — 1 пациент (12,5 %).

Цели лечения при МВ, согласно клиническим рекомендациям, одобренным Научно-практическим Советом Минздрава РФ (2021 и 2025 год), следующие: обеспечивать максимально высокое качество жизни пациента, предупреждать, а также лечить обострения хронического инфекционно-воспалительного процесса в бронхолёгочной системе, предупре-

ждать и лечить обострения инфекционно-воспалительного процесса в околоносовых пазухах для уменьшения степени нисходящей контаминации бронхолегочной системы, обеспечивать физическое развитие пациента согласно возрастным нормам (достижение показателей физического развития в границах 25–75 перцентилей после коррекции нутритивного статуса); обеспечивать профилактику осложнений [12].

С момента постановки диагноза МВ всем пациентам назначается базисная терапия, в том числе диета с повышенной калорийностью рациона (на 20–50 % выше, чем у здорового ребенка того же возраста) с увеличением квоты белка в 1,3–1,5 раза по сравнению с возрастной нормой, диета с сохранением и увеличением физиологической нормы потребления жира; дотация витаминов А, D, E, K; дополнительное подсаливание пищи и прием жидкости (особенно летом) [2; 5]. Все пациенты получают заместительную терапию ферментными препаратами (средняя доза по панкреатину составила 5500 Ед/кг/сут) и с целью лечения гепатобилиарной патологии — урсодезоксихолевую кислоту [5; 12].

Всем пациентам с МВ показано проведение активной муколитической терапии с целью уменьшения вязкости мокроты и облегчения ее эвакуации. Препарат дорназа-альфа рекомендован для всех пациентов с МВ в виде ежедневных ингаляций (100 %). Дополнительно ингаляционно используется гипертонический раствор NaCl у 87,5 % пациентов. Благодаря действию осмотического механизма улучшается мукоцилиарный клиренс и увеличивается скорость выведения мокроты [5; 12].

Новым направлением в лечении МВ является патогенетическая (таргетная) терапия, основной задачей которой является восстановление функции хлорного канала клеток экзокринных желез [5; 6; 12; 13]. Первый доступный препарат для таргетной терапии МВ в России зарегистрирован 17.12.2020 г.

Подбор таргетной терапии строится на данных лабораторного и генетического исследования, результатом которого служит идентифицированный статус пациента по патогенным вариантам гена CFTR, что является необходимым условием для выбора препарата таргетной терапии, так как в основе терапии лежит воздействие на различные механизмы повреждения белка CFTR. Фармакологическое моделирование ионного транспорта осуществляется благодаря использованию модуляторов CFTR — корректоров и потенциаторов. Корректоры позволяют мутантному белку CFTR пройти через систему внутриклеточного качественного контроля и занять правильное расположение в апикальной мембране. Потенциаторы восстанавливают функцию ионных каналов, образованных мутантными белками CFTR, располагающимися в апикальной мембране. Учитывая большое разнообразие генетических вариантов, для одновременного воздействия на основные точки патогенеза нужно применять препараты, сочетающие в себе свойства корректоров и потенциаторов [5; 6; 12; 13].

Лекарственный препарат Элексакафтор/Тезакафтора/Ивакафтор+Ивакафтор показан пациентам с муковисцидозом с наличием мутации F508del в гомо- или гетерозиготном состоянии. Элексакафтор помогает дефектным каналам F508del-CFTR встраиваться в мембрану. Тезакафтора помогает большему количеству белков достичь клеточной поверхности. Ивакафтор помогает каналу CFTR дольше оставаться открытым на поверхности клетки [5; 6; 10].

В РФ препарат Элексакафтор/Тезакафтора/Ивакафтор+Ивакафтор был одобрен в январе 2021 года, и с 2021 года более 700 детей с муковисцидозом обеспечены им за счет благотворительного фонда «Круг добра» [1; 7].

С 2021 г. в Архангельской области, также благодаря фонду «Круг добра», появилась возможность оказания медицинской помощи пациентам с МВ с включением в схему стандартной терапии таргетных препаратов. Заполнение согласия на получение препарата от «Круга добра» является обязательным условием. Данное условие выполнено у всех пациентов в исследуемой группе.

Форма выпуска препарат Элексакафтор/Тезакафтора/Ивакафтор+Ивакафтор — таблетки, которые разрешены к применению у детей с 6 лет. Согласно инструкции производителя (ГРЛС Рег. № ЛП-№(002512)-(РГ-RU)), препарат назначается в следующих дозировках: детям в возрасте 6–12 лет и с массой тела менее 30 кг — 2 таблетки, каждая из которых содержит 50 мг элексакафтора+25 мг тезакафтора+37,5 мг ивакафтора утром и 1 таблетка, содержащая 75 мг ивакафтора вечером; детям в возрасте 6–12 лет с массой тела более 30 кг и детям в возрасте 12 лет и старше — 2 таблетки, каждая из которых содержит 100 мг элексакафтора+50 мг тезакафтора+75 мг ивакафтора утром и 1 таблетка, содержащая 150 мг ивакафтора, вечером. Препарат применяется во время еды, включая пищу с высоким содержанием жиров. В ходе терапии, в связи с увеличением массы тела, проводится коррекция доз препаратов в сторону увеличения [7].

Результаты проведенных в Российской Федерации и за рубежом исследований по оценке эффективности применения таких препаратов свидетельствуют о возможности повысить качество и продолжительность жизни пациентов с муковисцидозом при раннем начале таргетной терапии [8; 9; 11].

Нами оценивалась эффективность применения препарата Элексакафтор/Тезакафтора/Ивакафтор+Ивакафтор в динамике через 6, 12, 18, 24 месяцев. Ключевыми точками оценки эффективности терапии стала динамика антропометрических показателей (вес, рост, ИМТ), показателей функции внешнего дыхания (ОФВ1), микробиологического состава мокроты и задней стенки носоглотки.

Статистическая обработка данных выполнена при помощи пакета программ JASP 0.95.4 (Netherlands) и Microsoft Excel 2016 (Microsoft, США). Рассчитывались средние величины. Данные представлены в виде медианы и межквартильных размахов. Для парных сравнений количественных переменных в рамках одной группы использовался непараметрический критерий Вилкоксона. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты и обсуждение.

Возраст пациентов на момент старта терапии и окончания исследования, динамика клинико-инструментальных методов исследования на фоне терапии Элексакафтор/Тезакафтора/Ивакафтор+Ивакафтор представлены в таблице 2.

Таблица 2. Клинико-инструментальный статус пациентов на старте, через 6, 12, 18, 24 месяцев терапии Элексакафтор/Тезакафтора/Ивакафтор+Ивакафтор (n=8)

Показатель	Пациент								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Возраст*	9л 9м	8л 5м	7л 3м	11л 10м	8л 10м	11л 6м	15л 4м	11л 4м	
Рост (см)	127,9-131-140-144-148	122-125-128-132-134,5	125-125-132-134,5-135	146-152,5-155-159-162,5	122-122-123-128-131	150-152-155,5-159,5-162	160-160-160-160-160	160-160-160-160-160	135-137-139-142-143
Вес (кг)	25,2-28,2-34-36,9-39,4	21,1-23,7-23,5-25-27	20-22-23-25-26,5	31-39,3-43,5-42-46	17,4-24-26,5-26-27,5	33,8-35-37,5-39-41	48-59-57-57-56	48-59-57-57-56	28-31-32-33-35

ИМТ (кг/м ²)	15,4-	14,2-	12,8-	14,5-	11,7-	15-	18,7-	15,4-
	16,4-	15,2-	14,1-	16,9-	16,1-	15,1-	23-	16,5-
	17,3-	14,3-	13,2-	18,1-	17,5-	15,5-	22,3-	16,6-
	17,8-	14,3-	13,8-	16,6-	15,9-	15,3-	22,3-	16,4-
	18,0	14,9	14,5	17,4	16,0	15,6	21,9	17,1
ОФВ1 (%)	78,7-	62,5-	63-	72,9-	-	119,5-	51-	86-
	91,7-		59,3-	79,3-		94,9-	72,7-	93-
	82,8-	77-84-	73,6-	77,8-		104,3-	64-	79-
	104-	70-	61,2-	78,1-		92,4-	68,4-	87-
	89,4	80	71,9	73,3		101	49,2	87

*Возраст на момент начала терапии.

Проведена оценка использования препарата в течение 24 месяцев у 8 пациентов (100 %).

Эффективность терапии оценивалась по динамике антропометрических показателей — вес, рост, индекс массы тела (ИМТ).

Медиана прибавки роста за 6 месяцев терапии составила +2см [0; 3,025] (p = 0,058), за 12 месяцев — + 5,75 см [3,25; 7,5] (p = 0,022), за 18 месяцев — + 9,5см [6,75; 10,75] (p = 0,022), за 24 месяца — +11см [8,75; 13,5] (p = 0,022). Прибавка роста достоверно начинает увеличиваться после 12 месяцев терапии.

Медиана SDS роста до терапии составляла -0,90 [-1,46; -0,145], через 6 месяцев терапии — -0,75 [-1,36; -0,21] (p = 0,461), через 12 месяцев — -0,49 [-1,23; 0,035] (p = 0,726), через 18 месяцев — -0,405 [-1,13; 0,19] (p = 0,641), через 24 месяца — -0,385 [-1,08; 0,17] (p = 0,945). Значения SDS роста улучшились на фоне таргетной терапии от -0,90 до -0,385, но данная динамика не являлась значимым изменением (p>0,05). Возможно, это связано и с тем, что в группу наблюдения была включена девочка 15,5 лет с закрытыми зонами роста и конечным ростом 160 см в течение последних 2 лет.

Медиана прибавки массы тела за 6 месяцев терапии составила + 3кг [2,45; 7,025] (p = 0,014), за 12 месяцев — +6,4 кг [3,525; 9,025] (p = 0,008), за 18 месяцев — +6,9кг [5,0; 9,5] (p = 0,014), за 24 месяца — +7,6 кг [6,875; 11,125] (p = 0,008). Медиана ИМТ до терапии составляла 14,75 [13,85; 15,4], через 6 месяцев терапии — 16,25 [15,175; 16,6] (p = 0,008), через 12 месяцев — 16,95 [15,2; 17,65] (p = 0,014), через 18 месяцев — 16,5 [15,05; 16,9] (p = 0,008), через 24 месяца — 16,55 [15,425; 17,55] (p = 0,008). Прибавка массы тела и динамика ИМТ достоверно увеличилась с начала таргетной терапии (p<0,05).

Медиана SDS ИМТ до терапии составляла -1,245 [-1,99; -0,94], через 6 месяцев терапии — -0,51 [-0,79; -0,11] (p = 0,021), через 12 месяцев — -0,425 [-1,245; 0,177] (p = 0,039), через 18 месяцев — -1,05 [-1,405; 0,305] (p = 0,08), через 24 месяца — -0,79 [-1,055; 0,352] (p = 0,052). Значения SDS ИМТ до лечения в среднем составляла -1,245, но уже через 6 месяцев лечения медиана SDS ИМТ находится в пределах от -1 до +1.

Комплексное лечение МВ с включением таргетной терапии позволило купировать хроническую БЭН у половины пациентов. На момент окончания исследования БЭН сохраняется у 3 пациентов и только в виде легкой степени. На фоне таргетной терапии у пациентов после купирования нутритивной недостаточности для профилактики развития избыточной массы тела требуется индивидуальная коррекция диеты, а именно переход на физиологическую потребность с умеренным количеством калорий [7].

Эффективность терапии также оценивалась по показателям функции легких при спирометрии у 7 пациентов, за исключением мальчика 8 лет с тяжелым органическим поражением ЦНС и грубой ЗПМР. Медиана ОФВ1 до терапии составляла 72,9 % [62,75; 82,35], через 6 месяцев терапии — 79,3 % [74,85; 92,35] (p = 0,375), через 12 месяцев — 78,4 % [74,65; 81,85]

($p = 0,469$), через 18 месяцев — 78,1 % [69,2; 89,7] ($p = 0,469$), через 24 месяца — 80 % [72,6; 88,2] ($p = 0,578$). У 4 пациентов из 7 показатель ОФВ1 через 24 месяца терапии составил более 80%. На фоне терапии у пациентов отмечено повышение показателя ОФВ1, но не было достигнуто значимых изменений ($p > 0,05$). Следует обратить внимание на высокий уровень колебаний ОФВ1 в процессе исследования, что может быть связано с несоблюдением правил подготовки к проведению спирографии.

У всех пациентов проведен бактериальный мониторинг мокроты и назофарингеального мазка, микробиологический состав представлен в таблице 3.

Таблица 3. Бактериальный мониторинг мокроты и назофарингеального мазка (n=8)

Микроорганизм	Время				
	Старт терапии	Через 6 мес.	Через 12 мес.	Через 18 мес.	Через 24 мес.
St. Aureus	2	1	0	2	4
Ps. Aeruginosa	4	3	4	3	2
Haemophilus influenza	1	0	0	0	0
Achromobacter Spanius	1	0	0	0	0
Candida albicans	0	0	1	2	1
Нет роста	2	4	3	2	2

Высев *Pseudomonas aeruginosa* сохранился у четырех пациентов через 12 месяцев, а к 24 месяцам только у двух детей. Один пациент, имеющий отрицательный высев на старте терапии и через 12 месяцев после её начала, получил впервые положительный результат на *Pseudomonas aeruginosa* при контроле через 18 месяцев. Через 6 месяцев после курса антибактериальной терапии этиологически значимая микрофлора не выделена.

У двух пациентов, имеющих на старте терапии высев *St. Aureus*, через 12 месяцев терапии произошла санация дыхательных путей. Через 24 месяца терапии высев *St. Aureus* выявлен у 4 пациентов, в том числе у 2 пациентов, имевших высев на старте терапии.

При контрольных исследованиях не были выявлены ни *Haemophilus influenza*, ни *Achromobacter Spanius*. Высев *Candida albicans* отмечался у 3 пациентов за весь период наблюдения.

У двух пациентов (25 %) из 8 на фоне терапии развились побочные явления: у одного из пациентов — головная боль в лобной и височной областях умеренной интенсивности. Цефалгии купировались самостоятельно и не потребовали отмены терапии. Во втором случае отмечалось появление геморрагической сыпи, в связи с чем таргетная терапия была временно отменена, после чего кожные проявления купировались без применения иной медикаментозной терапии. Прием препарата возобновлен спустя месяц в стандартной дозе, нежелательные побочные явления в дальнейшем не наблюдались.

Заключение.

1. Выполнено строгое соблюдение этапности диагностики МВ, в том числе идентификация генных вариантов в 100 % случаев.

2. На фоне таргетной терапии отмечается достоверно значимая прибавка роста после 12 месяцев терапии.

3. С начала таргетной терапии динамика массы тела и ИМТ достоверно увеличивается. Частота хронической БЭН уменьшилась с 75 % на старте до 37,5 % через 24 месяца терапии. При этом регистрируется БЭН только легкой степени.

4. На фоне таргетной терапии у пациентов отмечено повышение показателей ОФВ1, но значимых изменений не было достигнуто. При этом у 50% пациентов показатель ОФВ1

через 24 месяца терапии составил более 80 %.

5. Через 24 месяца после начала таргетной терапии произошло уменьшение высева *Pseudomonas aeruginosa* в 2 раза.

6. Все дети с муковисцидозом на патогенетической терапии препаратом Элексакафтор/Тезакафтор/Ивакафтор+Ивакафтор в результате урежения и отсутствия тяжелых обострений в настоящее время переведены на амбулаторное наблюдение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авдеев С. Н., Аветисян Л. Р., Амелина Е. Л. и др. Муковисцидоз. 2-е издание, переработанное и дополненное. Москва: Издательский дом "Медпрактика-М", 2021. 680 с.
2. Аксенов Д. В., Захарова Н. И., Одинаева Н. Д. и др. Актуальные вопросы педиатрии в практике участкового врача // Московская область: ПРЕССТАЙМ ПЛЮС. 2024. 295 с.
3. Баранов А. А., Намазова-Баранова Л. С., Куцев С. И. и др. Современные подходы к ведению детей с муковисцидозом // Педиатрическая фармакология. 2022. Т. 19, № 2. С. 153–195. DOI 10.15690/pf.v19i2.2417.
4. Исполкома П., Намазова-Баранова Л. С., Баранов А. А. Программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской Федерации // Москва: Союз педиатров России., 2019. 112 с. URL: https://www.pediatr-russia.ru/information/dokumenty/other-docs/nacprog1year_2019.pdf (дата обращения: 02.12.2025).
5. Клинические рекомендации «Кистозный фиброз (муковисцидоз)» // Минздрав РФ. 2025. URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/372_3 (дата обращения: 02.12.2025).
6. Красовский С. А., Кагазежев Р. У. Опыт применения генерического препарата элексакафтор/тезакафтор/ивакафтор+ ивакафтор у пациентов // Пульмонология. 2023. Т. 33. №. 6. С. 781–791. DOI 10.18093/0869-0189-2023-33-6-781-791.
7. Кондратьева Е. И., Каширская Н. Ю., Капранов Н. И. Национальный консенсус «Муковисцидоз: определение, диагностические критерии, терапия». М.: «Компания Боргес». 2019. 356 с.
8. Куцев С.И. и др. Таргетная терапия кистозного фиброза (муковисцидоза): методические рекомендации // Союз педиатров России, Ассоциация медицинских генетиков, Ассоциация детских врачей Московской области. 2023. 90 с. URL: https://www.pediatr-russia.ru/information/events/program/Таргетная_терапия_МВ_методреком_2023_compressed.pdf (дата обращения: 02.12.2025).
9. Поляков Д.П., Погодина А.А., Кондратьева Е.И., Воронкова А.Ю., Петров А.С. Влияние таргетной терапии муковисцидоза на течение хронического риносинусита у ребенка: первый российский опыт // Российская оториноларингология. 2023. Т. 22. №. 3 (124). С. 86–92. DOI 10.18692/1810-4800-2023-3-86-92.
10. Симонова О. И., Пушкарева А. Е., Быстрова С. Г. и др. Патогенетическая терапия у детей с муковисцидозом: практический опыт // Вопросы практической педиатрии. 2025. Т. 20, № 3. С. 7–15. DOI 10.20953/1817-7646-2025-3-7-15.
11. Соколов Ина, Пушкарева А.Е., Боровик Т.Э., Симонова О.И. и др. Особенности нутритивного статуса детей с муковисцидозом и возможные пути его коррекции на фоне таргетной терапии // Педиатрия им. Г.Н. Сперанского. 2025. Т. 104. №. 2. С. 169–177. DOI 10.24110/0031-403X-2025-104-2-169-177.
12. Lopes-Pacheco M. CFTR modulators: shedding light on precision medicine for cystic fibrosis //Frontiers in pharmacology. 2016. Vol. 7, No. SEP. P. 275. DOI 10.3389/fphar.2016.00275.
13. Rubin J. L. et al. Modeling long-term health outcomes of patients with cystic fibrosis homozygous for F508del-CFTR treated with lumacaftor/ivacaftor // Therapeutic advances in respiratory disease. 2019. Vol. 13. P. 1753466618820186. DOI 10.1177/1753466618820186

Поступила в редакцию: 18.12.2025.

Принята в печать: 27.01.2026

© Белозёрова Е. В., Пискун М. В., Петрова Е. Г.,
Смирнова Г. П., 2026.